

MS ACCESS LOYIHASI**Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna**

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrasida katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
zilola3989@mail.ru

Saidjamolova Begimoy Muhammadjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi,
saidjamolovab@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221203>

ANNOTATION

Data is the lifeblood of today's society, so naturally a lot of attention is paid to various database tools. After all, if you have the right tools, you have the most efficient tools for working with massive data today, and things are probably manageable.

For this purpose, we look to Microsoft Access. This article covers important Microsoft Access related points such as what is Microsoft Access, how Microsoft Access differs from Excel, advantages and disadvantages of Microsoft Access, and how to use Microsoft Access.

Key words: Microsoft Access, database, Excel

Microsoft Access-bu Microsoft tomonidan ishlab chiqarilgan taniqli ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi va Microsoft 365 ofis to'plamining bir qismidir. Microsoft Access Microsoft-ning relational Jet ma'lumotlar bazasi dvigatelini dasturiy ta'minotni ishlab chiqish vositalari va grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) bilan birlashtiradi. U birinchi marta 1992 yil noyabr oyida chiqarilgan, shuning uchun u bir muncha vaqt bo'ldi. Tez o'zgaruvchan, tez gullab-IT dunyoda, biz eng yaxshi hurmatli "deb 30 yoshli dasturini tasvirlab mumkin." Microsoft Access shuningdek, derazalar uchun birinchi ommaviy bozor ma'lumotlar bazasi dasturi bo'lish xususiyatiga ega.

Microsoft Access biznes va korxonalar foydalanuvchilariga ma'lumotlarni boshqarish va katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali tahlil qilish imkoniyatini beradi. Dastur navigatsiya qilish oson shakllarni yaratish uchun ma'lumotlar bazasi funktsiyalari va dasturlash imkoniyatlarining aralashmasini taqdim etadi. Microsoft Access Microsoft Excelga o'xshaydi, unda siz ma'lumotlarni saqlashingiz, tahrirlashingiz va ko'rishingiz mumkin. Biroq, Access biz ko'rib turganimizdek, ko'proq narsani taklif qiladi. MS Access sudrab olib tashlash interfeysi yordamida ma'lumotlar bazalarini yaratish va boshqarish imkonini beruvchi qulay interfeysni taqdim etadi. Bu keng texnik bilimlarni talab qilmasdan jadvallar, shakllar, so'rovlar va hisobotlarni yaratishni osonlashtiradi.

MS Access ma'lumotlar bazasi uchun boshlang'ich nuqta sifatida foydalanishingiz mumkin bo'lgan bir qator moslashtirilgan shablonlarni o'z ichiga oladi. Bunga inventarizatsiyani boshqarish, mijozlarni boshqarish, loyihalarni kuzatish va boshqalar uchun andozalar kiradi. MS Access foydalanuvchi tomonidan belgilangan mezonlar asosida jadvallardan aniq ma'lumotlarni olish imkonini beruvchi kuchli so'rovlar dizaynerini o'z ichiga oladi. Bunga bir nechta jadvallardan ma'lumotlarni saralash, filtrlash va yig'ish qobiliyati kiradi. MS Access bir yoki bir nechta jadval ma'lumotlari asosida professional ko'rinishdagi hisobotlarni yaratishga imkon beruvchi integratsiyalashgan hisobot vositalarini o'z ichiga oladi. Bunga jadvallar, grafikalar va xulosalar yaratish qobiliyati kiradi. MS Access sizning jadvallaringizga ma'lumotlarni kiritish va ko'rish uchun qulay interfeysni ta'minlaydigan maxsus shakllarni yaratishga imkon beradi. Bunga matn qutilari, ochiladigan ro'yxatlar va tugmalar kabi boshqaruv elementlarini qo'shish imkoniyati kiradi.

MS Access sizning ma'lumotlar bazangizdagi shakllarni ochish va so'rovlarni bajarish kabi umumiy vazifalarni avtomatlashtirishga imkon beradigan makrolarni o'z ichiga oladi. Bu vaqtni tejash va samaradorlikni oshirishi mumkin. MS Access sizga Visual Basic for Applications (VBA) dasturlash tili yordamida maxsus kod yozish imkonini beradi. Bu sizga maxsus funktsiyalarni yaratish va murakkab vazifalarni avtomatlashtirish imkonini beradi.

MS Access ma'lumotlar bazangizni boshqa foydalanuvchilar bilan bo'lishish va ularning ma'lumotlarga kirishini boshqarish imkonini beradi. Bunga alohida foydalanuvchilar yoki guruhlariga maxsus ruxsatlarni berish qobiliyati kiradi. MS Access Microsoft Office to'plamidagi Excel va so'z kabi boshqa ilovalar bilan birlashadi. Bu sizga ma'lumotlarni import qilish va eksport qilish, shuningdek, bir nechta manbalardan olingan ma'lumotlar yordamida hisobotlar va jadvallarni yaratish imkonini beradi. Umuman olganda, MS Access ma'lumotlar bazalarini yaratish va boshqarishni osonlashtiradigan, foydalanuvchilarga qulay interfeys, kuchli so'rovlar va hisobot vositalari, vazifalarni avtomatlashtirish va boshqalar bilan hamkorlik qilish qobiliyatiga ega bo'lgan bir qator xususiyatlarni taqdim etadi. Microsoft Access va Microsoft Excel o'rtasidagi farqlarga kirishdan oldin, ikkinchisi nima ekanligini ko'rib chiqamiz. Microsoft Excel-bu asosan individual loyihalar va qisqa, nisbatan sodda hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun ishlatiladigan elektron jadval yordam dasturi. Excel foydalanuvchilari odatda bir vaqtning o'zida bir necha o'ndan bir necha

yuzgacha cheklangan miqdordagi ma'lumotlar hujayralari bilan ishlaydi. Natijada, excel bunday ma'lumotlar nuqtalari va hisob-kitoblarni [grafik](#) va [grafik](#) qilish uchun juda mos keladi. Ammo Excel foydalanuvchilari ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri elektron jadvallariga kiritishsa-da, Access ma'lumotlar bazalari oldindan tayyorlangan so'rovlar va shakllarga tayanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Artificial Intelligence: A Modern Approach Stuart Russell va Peter Norvig.
2. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook Charu C. Aggarwal.
3. Pattern Recognition and Machine Learning Christopher M. Bishop.
4. Deep Learning Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, va Aaron Courville.
5. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
6. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
7. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
8. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
9. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
10. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
11. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
12. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
13. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
14. Rahmatjonova, M. N., & Tojimatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

15. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
16. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).

